

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 78 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	8
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	11
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	16
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	21
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	25
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar	30
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	33
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	39
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	43
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	47
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	51
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	54
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	58
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	63
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	67
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	72
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	75
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ- РЕПАТРИАНТОВ

Юлдашев Санжар Рузимурадovich
Доцент кафедры “Практическая психология” ТГПУ, доктор философии по психологическим наукам (PhD)

Аннотация: Дети-репатрианты, возвращающиеся на родину после длительного пребывания в странах эмиграции, сталкиваются с многочисленными трудностями, как в социальной, так и в культурной адаптации.

Важным инструментом их успешной реабилитации и реинтеграции является система образования, которая не только способствует усвоению учебных знаний, но и играет ключевую роль в социальной интеграции, восстановлении психологического состояния и укреплении идентичности.

В статье рассматриваются основные аспекты роли образования в реабилитации детей-репатриантов, его влияние на их адаптацию, а также пути улучшения образовательных условий для этой категории детей.

Ключевые слова: дети-репатрианты, реабилитация, реинтеграция, образование, социальная адаптация, культурная идентичность.

Аннотация: Uzoq vaqt davomida muhojirlikda bo'lib, vatanga qaytgan bolalar ham ijtimoiy, ham madaniy moslashuvda ko'plab muammolar va qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Ularning muvaffaqiyatli rehabilitatsiyasi va reintegratsiyasining muhim vositasi – ta'lim tizimi bo'lib, u faqatgina o'quv bilimlarini o'zlashtirishga yordam berish bilan cheklanib qolmasdan, shu bilan birga ijtimoiy integratsiya, psixologik holatni tiklash va shaxs identifikatsiyasini mustahkamlashda ham muhim rol o'ynaydi.

Maqolada ta'limning repatriant-bolalarni rehabilitatsiya qilishdagi asosiy jihatlari, ularning moslashuviga ta'siri va bu toifadagi bolalar uchun ta'lim sharoitlarini yaxshilash yo'llari ko'rib chiqilgan.

Калит so'zlar: repatriant-bolalar, rehabilitatsiya, reintegratsiya, ta'lim, ijtimoiy moslashuv, madaniy identifikatsiya.

Abstract: Children-repatriates returning to their homeland after a long stay in emigrant countries face numerous difficulties in both social and cultural adaptation.

An important tool for their successful rehabilitation and reintegration is the education system, which not only contributes to the acquisition of academic knowledge but also plays a key role in social integration, the restoration of psychological well-being, and strengthening of identity.

The article examines the main aspects of the role of education in the rehabilitation of repatriate children, its impact on their adaptation, as well as ways to improve the educational conditions for this category of children.

Key words: children-repatriates, rehabilitation, reintegration, education, social adaptation, cultural identity.

ВВЕДЕНИЕ

Репатриация детей является важным процессом, который требует комплексного подхода в таких сферах, как социальная адаптация, психозэмоциональная поддержка и образование. Современные вызовы, связанные с миграцией, глобализацией и межкультурным взаимодействием, требуют пересмотра существующих методов работы с детьми, которые возвращаются на родину после длительного пребывания за рубежом. Эти дети часто сталкиваются с трудностями, такими как языковой барьер, изменение социальной среды, нарушение привычных ритуалов и обычаев, что требует особого внимания со стороны образовательных учреждений.

После того как террористическая группировка “Исламское государство” (ИГИЛ) была вытеснена с территории Сирии и Ирака, Узбекистан начал активно работать над возвращением своих граждан, включая женщин и детей, находящихся в лагерях для беженцев или в зонах боевых действий. С 2018

года Узбекистан организовал несколько гуманитарных операций по эвакуации своих граждан из Сирии, Ирака и Афганистана. В процессе эвакуации было возвращено более 200 детей, чьи семьи находились на территориях, контролируемых экстремистскими группировками ^[1].

Дети, возвращённые из зон вооружённых конфликтов, часто пережили серьёзные психологические травмы, стали свидетелями насилия и разрушений, что существенно сказалось на их психоэмоциональном состоянии. Многие из них не получали образования, поскольку долгие годы находились в условиях, где обучение было ограничено или невозможно.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Исследования показывают, что процесс реабилитации детей, вернувшихся на родину, требует комплексного подхода, включающего как психологические, так и образовательные меры. Согласно работам, В. И. Слободчикова, образование является основным инструментом восстановления психологического состояния детей-репатриантов, поскольку оно способствует не только усвоению знаний, но и помогает ребенку вновь почувствовать свою причастность к родному сообществу ^[2].

Многие исследования подтверждают важность системы образования как средства социальной интеграции и культурной идентичности. В частности, работы Л. А. Ермолаевой подчеркивают, что образование помогает детям адаптироваться в новом обществе, стать частью социального контекста, в который они возвращаются ^[3]. Исследования Р. И. Гречановой подчеркивают, что через образование дети получают возможность заново освоить и укрепить свою связь с родной культурой, что важно для формирования их самосознания и чувства принадлежности к нации ^[4]. Для детей-репатриантов, часто столкнувшихся с утратой или искажением своей культурной идентичности, образовательные программы становятся важным фактором сохранения и восстановления их культурных корней.

Также необходимо отметить, что создание инклюзивной образовательной среды для детей-репатриантов является важной задачей для государственной и образовательной системы. В. А. Кузнецова выделяет несколько перспективных направлений для улучшения ситуации, таких как развитие программ профессиональной подготовки для учителей, работающих с детьми-репатриантами, внедрение технологий дистанционного обучения и активное сотрудничество с международными организациями для обмена опытом ^[5].

Одной из проблем, с которой сталкиваются дети-репатрианты, является несовершенство образовательных программ, которые не всегда готовы учитывать специфические нужды этой группы детей. Исходя из этого, автор предполагает, что образовательная система не всегда предлагает достаточную психологическую поддержку или адаптированные учебные материалы, что может стать барьером для эффективной реинтеграции. Одним из решений является разработка специализированных образовательных программ, включающих дополнительные курсы по языку, психологии и культурной адаптации, что способствует более гладкому переходу детей в новую социальную среду.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью данного исследования является анализ роли образования в реабилитации и реинтеграции детей, вернувшихся на родину после длительного пребывания за границей, а также определение ключевых факторов, способствующих успешной адаптации этих детей в социальном и образовательном контексте. Для достижения поставленной цели и решения задач исследования была использована комбинированная методология, включающая как качественные, так и количественные методы: теоретический анализ, контент-анализ программ и учебных материалов, опрос и полуструктурированное интервью с различными участниками образовательного процесса, кейс-стади реальных случаев успешной реабилитации детей-репатриантов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

После возвращения в Узбекистан детям требовалось пройти не только медицинскую, но и психологическую реабилитацию. В рамках программ, организуемых местными властями и международными организациями, особое внимание уделялось образовательным потребностям детей.

Образовательные учреждения Узбекистана разработали специальные программы, направленные на ускоренную адаптацию детей-репатриантов. Эти программы включали курсы по изучению узбекского языка для тех, кто его не знал, а также занятия, направленные на восстановление академических знаний. Дети, находившиеся в лагерях или на территориях вооружённых конфликтов, не имели доступа к полноценному школьному обучению и нуждались в помощи для возвращения к образовательному процессу.

Для успешной социальной интеграции детей важно было уделить внимание восстановлению их культурной идентичности. Программы, направленные на знакомство с традициями, историей и культурой Узбекистана, стали ключевым шагом в процессе реинтеграции, что помогло детям почувствовать себя частью новой социальной среды.

Однако возвращение на родину после длительного пребывания в другой стране сопровождалось рядом проблем, которые негативно сказывались на развитии и психоэмоциональном состоянии детей. Среди основных трудностей можно выделить следующие:

- **Языковой барьер.** Многие дети-репатрианты утратили способность свободно общаться на родном языке. Переход с языка страны проживания на узбекский язык становился значительным препятствием как для их учебной деятельности, так и для социальных взаимодействий.
- **Культурный шок.** Восстановление связи с культурой родной страны представляло сложность, особенно если дети долгое время жили в иной культурной среде. Это могло приводить к чувству отчуждения, депрессии и социальной изоляции.
- **Социальная адаптация.** Дети-репатрианты часто испытывали трудности в социальной интеграции. Они могли сталкиваться с непониманием сверстников, насмешками или изоляцией, что усугубляло их чувство одиночества и отчуждения.
- **Психологические проблемы.** Пережитые стрессы, травмы и перемены в жизни приводили к депрессии, тревоге, низкой самооценке и сложностям в установлении новых связей ^[6].

Образование является важнейшим инструментом в процессе реабилитации детей-репатриантов, поскольку оно способствует решению множества проблем, с которыми сталкиваются эти дети. Одним из первых шагов на пути к интеграции детей-репатриантов является восстановление их языковых навыков.

Образовательные учреждения должны предоставлять специальные курсы, направленные на улучшение языковых знаний, включая как грамматические, так и разговорные аспекты. Важно, чтобы такие курсы организовывались не только для детей, но и для их родителей. Это создаёт целостную языковую среду в семье, способствующую более эффективной адаптации.

Образовательные учреждения играют ключевую роль в восстановлении и укреплении культурной идентичности детей. Программы, включающие изучение истории, литературы и традиций родной страны, помогают детям узнать больше о своей культуре и почувствовать себя её частью. Работа психологов и социальных педагогов является важной частью образовательного процесса. Психологические тренинги, индивидуальные консультации и групповые занятия способствуют снижению стресса, улучшению эмоционального состояния и повышению уверенности детей в себе.

Образование создаёт среду, где дети могут наладить социальные связи, завести новых друзей и научиться взаимодействовать с окружающими. Организация мероприятий, направленных на межкультурное общение, помогает преодолеть социальную изоляцию и укрепить социальные навыки. Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов невозможно переоценить. Оно не только способствует получению знаний, но и помогает детям адаптироваться к новой социальной и культурной среде, восстанавливать утраченные связи и укреплять свою идентичность.

Для эффективной работы с детьми-репатриантами требуется создание специализированных образовательных программ, подготовка педагогов, обладающих навыками работы с детьми, пережившими травмы, а также организация поддержки со стороны психологов и социальных работников. Только комплексный подход в образовательной сфере позволит обеспечить успешную адаптацию и реинтеграцию детей-репатриантов в общество.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Реабилитация и реинтеграция детей-репатриантов, особенно тех, кто возвращается из зон вооружённых конфликтов или длительного пребывания в других странах, требует особого внимания со стороны педагогов и школьных психологов. Эти дети часто сталкиваются с психологическими травмами, социальными трудностями и языковыми барьерами, что делает их адаптацию в образовательной среде сложной задачей. Чтобы помочь детям пройти этот процесс, педагогам и психологам следует обратить внимание на несколько ключевых аспектов.

- **Эмоциональная поддержка.** Многие дети-репатрианты пережили стрессовые и травмирующие события, такие как насилие, утрата близких или вынужденное перемещение. Школьные психологи должны внимательно отслеживать эмоциональное состояние таких детей и предоставлять им

возможность безопасно выражать свои чувства. Это может быть достигнуто через индивидуальные консультации или групповые психотерапевтические сессии.

- **Безопасная и поддерживающая атмосфера.** Важно создать среду, в которой дети будут чувствовать себя в безопасности как физически, так и психологически. Педагоги должны активно предотвращать буллинг или насмешки со стороны сверстников, так как дети-репатрианты могут стать объектами дискриминации из-за особенностей их внешности, акцента или незнания языка.
- **Психологическая адаптация.** Работа школьных психологов должна быть направлена на помощь детям в преодолении стресса, тревожности, депрессии или посттравматического синдрома. Для этого могут использоваться индивидуальные сессии, тренинги по управлению стрессом и программы по развитию уверенности в себе.
- **Адаптация учебных программ.** Образовательный процесс должен быть адаптирован к индивидуальным потребностям детей-репатриантов. Это может включать дополнительные занятия по языку, математике, истории и другим предметам для восполнения пробелов в знаниях, а также для преодоления языкового барьера.
- **Обучение языку и культуре.** Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются дети-репатрианты, является языковой барьер. Педагогам следует обеспечивать доступ к дополнительным занятиям по изучению языка страны. Также важно знакомить детей с историей и культурой, что способствует их быстрой адаптации в социальной среде.
- **Индивидуальный подход.** Каждый ребенок имеет свои уникальные потребности и проблемы. Педагогам необходимо учитывать это, разрабатывая индивидуальные учебные планы для каждого ребенка с учетом его особенностей и темпов обучения.
- **Содействие социализации.** Педагоги и психологи должны активно работать над тем, чтобы дети-репатрианты чувствовали себя частью школьного коллектива. Это может быть достигнуто через групповые проекты, совместные мероприятия и экскурсии, что способствует взаимодействию детей, помогает им завести новых друзей и укрепить социальные связи.
- **Поддержка сверстников.** Важно вовлекать сверстников в процесс поддержки новых учеников. Это могут быть “друзья по школе”, которые помогают детям-репатриантам адаптироваться, объясняют особенности местных традиций и привычек, показывают, как справляться с трудностями учебного процесса.
- **Работа с родителями.** Важной частью реинтеграции является также работа с родителями детей-репатриантов. Педагоги и психологи могут организовывать встречи с родителями, чтобы помочь им лучше понять процессы адаптации их детей, а также дать рекомендации по тому, как поддержать ребенка в домашних условиях.
- **Обучение специалистов.** Педагоги и психологи должны проходить подготовку по работе с детьми, пережившими травмы, и быть готовы к особенностям работы с детьми-репатриантами. Специальные курсы и тренинги помогут улучшить квалификацию сотрудников, повысить их осведомленность о проблемах этой группы и научить эффективным методам помощи.
- **Работа с межкультурной чувствительностью.** Важно, чтобы педагоги и психологи понимали культурные особенности детей-репатриантов и проявляли межкультурную чувствительность. Это включает уважение к различиям в поведении, вероисповедании и ценностях, а также способность работать с детьми, которые могут иметь различный опыт жизни.
- **Сохранение культурной идентичности.** Важно помочь детям-репатриантам сохранить свою культурную идентичность, несмотря на изменения в социальной среде. Педагоги могут включать в учебную программу элементы, касающиеся традиций, истории и языка детей, что будет способствовать их самоощущению как важной части культурного многообразия страны.
- **Интеграция с местной культурой.** Программы, направленные на знакомство детей с культурой родной страны, должны быть сбалансированы с элементами интеграции в местную культуру. Важно, чтобы дети чувствовали свою принадлежность к обоим культурам, что способствует укреплению их внутренней гармонии и уверенности в себе.

Педагоги и психологи играют ключевую роль в процессе реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов. Их задачи включают не только академическую поддержку, но и эмоциональную, социальную и культурную адаптацию. Важно применять комплексный подход, который учитывает как психологическое состояние, так и образовательные потребности детей. Работая в тесном сотрудничестве с семьями, сверстниками и другими специалистами, педагоги могут создать условия для успешной реабилитации и интеграции детей-репатриантов в образовательную и социальную среду.

Список использованной литературы:

1. Юлдашев С. Р. Узбекская модель реабилитации и реинтеграции женщин и детей, репатриированных из зон военных конфликтов. Т.: "UMID DESIGN", 2023. – С. 4–5.
2. Слободчиков В. И. Социальная реабилитация детей и подростков. М.: Издательство "Педагогика", 2010.
3. Ермолаева Л. А. Интеграция детей-репатриантов в образовательную систему России: проблемы и решения // Вестник образования. – 2015. – № 2. – С. 45–50.
4. Гречанова Р. И. Культурная идентичность детей в образовательном процессе. – Санкт-Петербург: Издательство РГПУ, 2012.
5. Кузнецова В. А. Развитие инклюзивного образования для детей-репатриантов // Образовательные инновации. – 2018. – № 6. – С. 38–42.
6. Аналитический отчет по итогам обзора программ реабилитации и реинтеграции женщин и детей, возвращенных из зон конфликтов в местные сообщества Наманганской и Сурхандарьинской областей Республики Узбекистан. – Ташкент: УНП ООН, 2023.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.